

**ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 107
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

САСОВ А.В.,

**К.ю.н, доцент кафедры административного
права факультета юриспруденции и
социальных технологий**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, Донецкая
Народная Республика**

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,

**студент группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, Донецкая
Народная Республика**

Обоснована актуальность и важность для уголовно-правовой науки рассмотрения вопроса о проблемах применения ст. 107 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики и его значение для правоприменительной деятельности. Внесены предложения по усовершенствованию уголовного законодательства Донецкой Народной Республики относительно такого преступления, как убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Ключевые слова: уголовное право, мать, новорождённый ребенок, детоубийство, роды.

PROBLEMS OF APPLICATION OF ARTICLE 107 OF THE CRIMINAL CODE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SASOV A.V.,

**Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Administrative Law, Faculty of
Jurisprudence and Social Technologies**

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic», Donetsk, Donetsk People's
Republic**

MUSEJCHUK d.Y.,

**student of the group YUR-18-1 of the Faculty of
Law and Social Technologies**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk
People's Republic**

The article substantiates the relevance and importance for the criminal law science of considering the issue of the problems of applying article 107 of the Criminal Code of the Donetsk People's Republic and its significance for law enforcement activities. Proposals have been made to improve the criminal legislation of the Donetsk People's Republic regarding such a crime as the murder of a mother of her newborn child.

***Keywords:** criminal law, mother, newborn child, infanticide, childbirth.*

Актуальность. Как свидетельствует общая статистика преступлений в странах СНГ, такое преступление как «убийство матерью новорожденного ребенка» в общей структуре умышленных убийств за последние годы имеет тенденцию роста. Учитывая высокую латентность «детоубийств», актуальность данного состава преступления приобретает все большее значение. Кроме того, привлечение к ответственности матери за убийство своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после них вызывает на практике затруднения при квалификации и

постановлении приговора в суде. Это связано со сложностью толкования отдельных оценочных понятий и положений этого состава, в частности признаков объективной стороны, которая имеет важное значение для правильной квалификации преступления.

Постановка задачи. На современном этапе развития уголовного права были проанализированы и исследованы практически все составы преступлений, однако и сейчас данный вопрос остается актуальным, поскольку такой состав преступления, как убийство матерью новорожденного ребёнка, является спорным с точки зрения правовой доктрины. В связи с этим необходимо рассмотреть действующую формулировку уголовного законодательства и предложить некоторые изменения и дополнения с целью наиболее правильного применения нормы.

Обзор последних исследований и публикаций Исследованию проблемы применения уголовного законодательства относительно такого преступления как убийство матерью своего новорожденного ребенка посвятили свои труды такие ученые как Ф. Гребенкин, О. Погодин, А. Тайбаков, М. Трясоумов, А. Карасова, А. Лукичев, Е.Б. Кургузкина, Т.Д. Цыбуленко, П. Кривошеин, Н.С. Таганцев, М.Д. Шаргородский, В.В. Сташис, Е.П. Побегайло, А.М. Красиков, М.А. Погорецкий, С.М. Стаховский, М.С. Строгович, В.М. Тертышник, Л. Д. Удалова и др. Как видим, указанная проблема в науке не является новой, однако в отечественном уголовном праве сегодня она остается малоисследованной.

Целью статьи является теоретический анализ признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 107 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики, а также внесение предложений по усовершенствованию соответствующей уголовно-правовой нормы.

Изложение основного материала исследования. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) в ст. 107 предусматривает уголовную ответственность за умышленное

убийство матерью своего новорожденного ребенка: «Убийство матерью новорождённого ребёнка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорождённого ребёнка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, - наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок» [1].

Объектом преступления является жизнь новорожденного ребенка. Пострадавшим от этого преступления может быть лишь собственный новорожденный ребенок матери. Объективная сторона преступления характеризуется: 1) деянием – посягательством на жизнь новорожденного ребенка, которое может проявляться как в действиях (удушение, утопление, нанесение ударов и т.п.), так и путем бездействия (отказ от кормления, оставление ребенка на морозе и т.п.); 2) последствиями в виде ее смерти; 3) причинной связью между указанным деянием и следствием, а также 4) временем и определенной обстановкой – это деяние может быть совершено лишь во время родов или сразу после родов.

Субъектом преступления может быть только мать потерпевшего ребенка, которая является вменяемой или же в состоянии психического расстройства и на момент совершения преступления достигла 14-летнего возраста. Субъективная сторона состава преступления убийства матерью своего новорожденного ребенка характеризуется умышленной виной. Умысел при этом может быть как прямой, так и косвенный. Это означает, что женщина осознает общественную опасность своих действий (бездействия).

Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка является привилегированным составом преступления [2, с. 24].

Психическое отношение лица при совершении этого преступления характеризуют следующие особенности [3, с. 73]: 1)

его совершение обусловлено эмоциональным напряжением, вызванным беременностью и родами и психическими процессами, которые их сопровождали (в частности, семейным конфликтом, супружеской изменой, материальными и другими социально - бытовыми проблемами); 2) временное психическое расстройство, которое ослабляет способность матери осознавать свои действия и руководить ими. Так, у беременных женщин часто наблюдаются ипохондрические идеи, импульсивность, навязчивое состояние. Роды являются нагрузкой для организма женщины, она испытывает при этом сильное физическое и психическое потрясение. В этот период женщина испытывает особенно болезненные психофизические страдания, которые значительно ослабляют ее способность полностью осознавать свои действия или управлять ими. Родовой процесс характеризуется высшей степенью эмоционального напряжения, которая сопровождается физической болью и психическими нарушениями. В период родов мать и ребенок становятся источником боли друг друга и вступают в биологический антагонизм и конфликт.

Эмоциональное состояние матери обязательно должно учитываться во время расследования преступления, предусмотренного ст. 107 УК ДНР. Именно временное психическое расстройство, которое вызвано родами, ослабляет способность матери осознавать свои действия и управлять ими (ограниченная вменяемость), является тем признаком, который выделяет этот состав преступления как привилегированный.

Обязательными признаками объективной стороны данного преступления являются время и обстановка его совершения – во время родов или сразу же после родов. Эта формулировка, на наш взгляд, является не очень подходящей, так как указанные временные границы приставляются несколько размытыми, что также может приводить к неправильному применению данной статьи. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к понятию «новорожденный ребенок». Понятие «новорожденный ребенок» обособлено определенными

временными границами. Начальный момент «новорожденности» совпадает с моментом начала жизни человека, то есть начинается с момента прорезывания головки младенца. Отделение ребенка от тела матери и переход на самостоятельное дыхание находятся за рамками начального момента жизни человека и новорожденности. Следовательно, преднамеренное нанесение ран в головку младенца, который рождается (то есть во время родов), можно рассматривать как совершение данного преступления. Так, А. Погодин и А. Тайбаков считают, что период «сразу после родов» – это короткий промежуток времени после рождения ребенка и до выделения плаценты [4, с. 263]. Однако с таким мнением нельзя согласиться, поскольку выделение плаценты считается родами. Однако их мнение является весомым, поскольку период «сразу после родов» не может быть значительно отдален во времени от самих родов, так как не будет в таком случае соответствовать критерию «сразу после родов». В литературе существует и другая позиция, сторонниками которой являются М. Трясоумов, А. Карасова, А. Лукичев. Они считают, что период «сразу после родов» длится до момента принятия матерью мер по жизненно важному уходу за ребенком [5, с. 286]. А. Лукичев конкретизирует такие мероприятия – это отделение или перевязывания пуповины, омывание ребенка и т. п. [6, с. 24-31]. Однако, на наш взгляд, собственно отделение пуповины не всегда можно отнести к таким мерам, поскольку женщина, отделяя пуповину, прежде всего, пытается отделить ребенка от себя. В свою очередь, Е. Б. Кургузкина считает, что подобный временный интервал подлежит установлению в каждом конкретном случае и однозначно его определить невозможно, так как он является индивидуальным у каждой женщины [7, с. 98]. Определение точных сроков после родов отрицает и Т. Цыбуленко [8, с. 12].

По нашему мнению, установление данного промежутка времени в каждом конкретном случае будет порождать разногласия в квалификации и ответственности виновных лиц. Поэтому нужно искать другой критерий.

В связи с этим для определения конечного момента новорожденности следует обратиться к следующим критериям: в педиатрии – состояние новорожденности приравнивается к одному лунному циклу (28 дней), в акушерстве – одной неделе, в судебной медицине – одними сутками [9, с. 168]. Однако, мы считаем, что при убийстве матерью своего новорожденного ребенка сразу же после родов должен использоваться судебно-медицинский критерий, то есть одни сутки после появления ребенка на свет. Убийство новорожденного по истечении одних суток должно квалифицироваться по ст. 106 УК ДНР.

На наш взгляд, в диспозиции ст. 107 УК ДНР должно прямо указываться, что временные рамки убийства матерью новорожденного ребенка сразу после родов должны равняться одним суткам.

Спорным в литературе является и вопрос, может ли квалифицироваться по ст. 107 УК ДНР убийство матерью своего новорожденного ребенка, умысел на совершение которого у нее возник до начала родов. Чтобы установить социально-правовую сущность и необходимость выделения самостоятельного привилегированного состава, следует обратиться к научным публикациям.

Редакционная комиссия, подготовившая в конце XIX в. проект Уголовного уложения и пояснения к нему в комментарии к ст. 391, отмечала, что основанием выделения убийства матерью новорожденного ребенка в привилегированный состав должно быть исключительно ненормальное психическое состояние женщины [10, с. 317-330].

М.Д. Шаргородский предлагал выделить самостоятельный привилегированный состав, исходя из состояния женщины во время родов. При этом он ссылаясь на большую медицинскую энциклопедию, где отмечалось, что родовой акт в той или иной степени может отражаться на состоянии нервной системы женщины и повлечь за собой такие поступки, как посягательство на самоубийство или детоубийство [11, с. 24- 31]. В. В. Сташис

считает, что данная норма уголовного законодательства применяется и тогда, когда умысел убить ребенка возник еще до родов, а был реализован в период родов или сразу после них [12, с. 372]. Такой же точки зрения придерживаются и другие ученые, в частности, С.С. Яценко [13], Е. П. Побегайло [14]. Другая точка зрения высказана С.В. Бородиным, В.В. Ераскиным [15, с. 291], которые считают, что при установлении факта предварительной подготовки матери к следующему лишению жизни ребенка после его рождения или во время родов, было бы неправильно признавать как совершение убийства при смягчающих обстоятельствах. Обосновывая выделение убийства матерью новорожденного ребенка в самостоятельный состав, А.М. Красиков высказал мнение по поводу того, следует ли признавать состав убийства привилегированным [16, с. 397]. Он утверждает, что поскольку женщина в период физиологических родов испытывает особо болезненные психофизические страдания, убийство новорожденного ребенка матерью, находящаяся в нормальном состоянии в процессе родов и после них, которое не было обусловлено психотравмирующей ситуацией и психическим расстройством, влечет за собой ответственность на общих основаниях. Так, мать новорожденного имеет право отказаться от ребенка - поместить его в детский дом, но все же избирает самый трудный и страшный вариант – детоубийство. Действительно, если на психическое состояние женщины роды могут повлиять определенным образом, то правильно ли будет во всех случаях, независимо от психического состояния женщины, применять привилегированный состав?

Приведенное мнение С.В. Бородина, В.В. Ераскина, А.М. Красикова, по нашему мнению, заслуживает внимания. Ведь основанием для выделения детоубийства в привилегированный состав является то, что женщина во время родов нередко оказывается в тяжелом состоянии, которое влияет на ее психику. Именно это состояние при детоубийстве признается смягчающим обстоятельством. Однако, редакция статьи 107 УК ДНР не дает

оснований по-разному квалифицировать убийство матерью своего новорожденного ребенка в зависимости от момента возникновения намерения. Момент возникновения умысла убить новорожденного ребенка, исходя из содержания ст. 107 УК ДНР, на квалификацию убийства не влияет. Статья 107 УК ДНР применяется и тогда, когда умысел этот возник еще до родов, а был реализован в период родильного процесса или сразу же после него. Редакция ст. 107 УК ДНР имеет также следующие недостатки. В диспозиции статьи не предусмотрены квалифицирующие признаки. Считается, если мать убила двух и более своих новорожденных детей, она будет все равно отвечать по ст. 107 УК ДНР. На наш взгляд, это неверно. Степень общественной опасности убийства одного ребенка значительно отличается от убийства близнецов или двух или более детей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, по нашему мнению, статья 107 УК ДНР является неполной, что может привести к неправильному применению данной нормы. Считается необходимым всю совокупность объективных и субъективных признаков преступления тщательно прописывать в диспозиции статьи, а не использовать расширенное толкование.

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем изменить ст. 107 УК ДНР и изложить ее в следующей редакции:

Статья 107. Убийство матерью своего новорожденного ребенка.

1. Убийство матерью своего новорожденного ребенка с умыслом, который возник внезапно, во время родов или сразу после родов, то есть до истечения одних суток после рождения ребенка, если мать страдала временным психическим расстройством, вызванным родами, и которое ослабляло способность матери осознавать свои действия и руководить ими – наказывается...

2. То же деяние, совершенное матерью в отношении двух и более своих детей – наказывается...

Список использованных источников

1. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 № ВС 28-1 (по состоянию на 17.08.2021 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumentyverhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (Дата обращения: 23.09.2021).

2. Бояров С. Квалификация убийства детей / С. Бояров, – М: Российская юстиция, 2019. – 691 с.

3. Гребенкин Ф. Общественная опасность преступления и ее характеристики / Ф. Гребенкин, – М.: Статут, 2018. – 411 с.

4. Погодин О., Тайбаков А. Детоубийство: вопросы правовой оценки (переиздание) / О. Погодин, А. Тайбаков, – М: Прометей, 2018. – 414 с.

5. Трясоумов М., Карасова А. Убийство матерью новорожденного ребенка: проблемы ответственности в российском и зарубежном уголовном законодательстве (переиздание) / М. Трясоумов, А. Карасова, – М: Юрайт, 2019. – 436 с.

6. Лукичев А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства (переиздание) / А. Лукичев, – М: Проспект, 2018. – 87 с.

7. Кургузкина Е. Б. Убийство матерью новорожденного: природа, причины, предупреждение (переиздание) / Е.Б. Кургузкина, – М: Юрайт, 2019. – 217 с.

8. Цыбуленко Т. Д. Детоубийства и меры по их искоренению (переиздание) / Т. Д. Цыбуленко, – М: Прометей, 2017. – 57 с.

9. Кривошеин П. Убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / П. Кривошеин, – Киев: Юрайт, 2016. – 363 с.

10. Таганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. : С мотивами, извлеч. из объясн. записки Ред. комис., представления

Мин. юст. в Гос. сов. и журн. – особого совещ., особого присутствия деп. и общ. собр. Гос. сов. / Изд. Н.С. Таганцева. – Санкт-Петербург: Гос. тип., 1904. – 1122 с.

11. Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья (переиздание) / М. Д. Шаргородский, – М: Проспект, 2018. – 51 с.

12. Сташис В. В. Уголовная ответственность за детоубийство (переиздание) / В. В. Сташис, – Харьков: Норма, 2018. – 541 с.

13. Яценко С. С. Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / С. С. Яценко, – М: Норма, 2017. – 326 с.

14. Побегайло Е. П. Детоубийство: вопросы правовой оценки / Е. П. Побегайло, – М: Юрайт, 2019. – 213 с.

15. Бородин С.В., Ераскин В.В. Убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / С. В. Бородин, В. В. Ераскин, – М: Проспект, 2018. – 592 с.

16. Красиков А. М. Убийство матерью новорожденного ребенка (переиздание) / А. М. Красиков, – М.: Статут, 2019. – 459 с.

УДК 343.2/7

DOI

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ. УГОЛОВНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

ДЕЛЕВЕР А.В.,

**Адъюнкт 4 курса заочной формы обучения
адъюнктуры**

ГОО ВПО «ДАВД МВД ДНР»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается насущная проблема содержания сибиреязвенных скотомогильников как на территории РФ так и в ДНР,